

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УДК 339

КОНОНЕНКО Г. І.

Особливості стратегічного торгового маркетингу в Україні в умовах воєнного стану

Предметом дослідження є теоретико–практичні аспекти дослідження особливостей стратегічного торгового маркетингу в Україні в умовах воєнного стану.

Метою дослідження є визначення основних елементів стратегічного торгового маркетингу, дослідження ключових складових стратегічного торгового маркетингу в умовах воєнного стану та запропоновано напрямки адаптації стратегічного торгового маркетингу в умовах воєнного стану.

Методи дослідження. При дослідженні було використано як загальнонаукові, так і спеціальні методи дослідження: індукції та дедукції, аналізу та синтезу, графічно–аналітичний, табличний методи; інтерв'ю з експертами, огляд літератури, Кейс–стаді та опитування.

Результати роботи. Встановлено, що стратегічний торговий маркетинг, є унікальною та специфічною галуззю маркетингу, яка фокусується на зміцненні відносин та ефективній взаємодії між виробниками і роздрібними продавцями. Доведено вагомість стратегічного торгового маркетингу, що полягає в розробці та реалізації стратегій, які збільшують попит на товари у кінцевого споживача через канали збуту, що досягається шляхом оптимізації представленості продукції, покращення її сприйняття у точках продажу та забезпечення високого рівня обслуговування клієнтів. Акцентовано увагу на значенні стратегічного торгового маркетингу в сучасному бізнесі, оскільки для виробників це можливість зміцнити свої позиції на полицях магазинів, для рітейлерів це інструмент для оптимізації асортименту, збільшення продажів і, як наслідок, зростання прибутковості. Встановлено, що ефективні стратегії торгового маркетингу сприяють створенню унікальної торгової пропозиції, що є ключовим фактором в умовах жорсткої конкуренції на ринку.

Галузь застосування результатів. Маркетинг, цифровий маркетинг, промисловий маркетинг, стратегічний маркетинг, торговий маркетинг, економіка, національна економіка.

Висновки. Воєнний стан в Україні поставив перед бізнесом безліч нових викликів, але також відкрив можливості для розвитку та інновацій. Стратегічний торговий маркетинг, що включає гнучкість, диверсифікацію каналів збуту, локалізацію, брендову лояльність та цифрові технології, є ключем до успішної адаптації в умовах кризи. Підприємства, що здатні швидко реагувати на зміни та використовувати нові можливості, зможуть не лише вижити, але й зміцнити свої позиції на ринку. Так, успішні маркетингові стратегії повинні враховувати змінені умови, бути гнучкими, етичними

ми та відповідальними. Використання цифрових технологій і підтримка локальних спільнот стають ключовими факторами для збереження конкурентоспроможності та довіри споживачів. Таким чином, стратегічний торговельний маркетинг в умовах воєнного стану в Україні вимагає від бізнесів не лише стратегічного мислення і гнучкості, але й великої відповідальності перед суспільством і споживачами, де адаптація до нових умов і етичне керівництво стають ключовими елементами успішного функціонування в важких економічних умовах.

Ключові слова: стратегія, торговельний маркетинг, споживачі, воєнний стан, бізнес, підприємства, стратегічне мислення, стратегічний торговий маркетинг.

KONONENKO A. I.

Features of strategic trade marketing in Ukraine under martial law

The subject of the research is the theoretical and practical aspects of researching the features of strategic trade marketing in Ukraine under martial law.

The aim of the research is to determine the main elements of strategic trade marketing, to study the key components of strategic trade marketing under martial law and to propose directions for adapting strategic trade marketing under martial law.

Research methods. The study used both general scientific and special research methods: induction and deduction, analysis and synthesis, graphical and analytical, tabular methods; interviews with experts, literature review, case studies and surveys.

Results of the investigation. It is determined that strategic trade marketing is a unique and specific branch of marketing that focuses on strengthening relationships and effective interaction between manufacturers and retailers. The author proves the importance of strategic trade marketing, which consists in developing and implementing strategies that increase the demand for goods from the end consumer through sales channels, which is achieved by optimizing the presentation of products, improving their perception at points of sale and ensuring a high level of customer service. Attention is focused on the importance of strategic trade marketing in modern business, since for manufacturers it is an opportunity to strengthen their positions on store shelves, for retailers it is a tool for optimizing the assortment, increasing sales and, as a result, increasing profitability. It has been established that effective trade marketing strategies contribute to the creation of a unique selling proposition, which is a key factor in a highly competitive market.

Scope of the results. Marketing, Digital marketing, Industrial marketing, Strategic marketing, Trade marketing, Economy, National economy.

Conclusions. The martial law in Ukraine has posed many new challenges for businesses, but also opened up opportunities for development and innovation. Strategic trade marketing, including flexibility, channel diversification, localization, brand loyalty, and digital technologies, is the key to successful adaptation in a crisis. Businesses that are able to respond quickly to changes and seize new opportunities will not only survive but also strengthen their market position. Thus, successful marketing strategies should take into account the changed conditions, be flexible, ethical and responsible. The use of digital technologies and support for local communities are becoming key factors in maintaining competitiveness and consumer confidence. Thus, strategic trade marketing in the context of martial law in Ukraine requires not only strategic thinking and flexibility, but also great responsibility to society and consumers, where adaptation to new conditions and ethical leadership become key elements of successful functioning in difficult economic conditions.

Keywords: strategy, trade marketing, consumers, martial law, business, enterprises, strategic thinking, strategic trade marketing.

Formulation of the problem. Today, Ukraine faces unprecedented challenges due to martial law, which has caused significant changes in all spheres of life, including the economic one. This situation requires businesses to quickly adapt and implement new strategies to remain competitive

and ensure uninterrupted operations. One of the key components of a successful business in such conditions is strategic trade marketing.

Strategic trade marketing has always played an important role in business development, helping to create demand and meet consumer needs. Under martial law, its importance is only growing as the economic situation becomes unstable and consumer behavior changes.

Analysis of research and publications on the issue. The topic of strategic trade marketing has always been the focus of attention of many economists. Particularly interesting are the issues of elements of strategic trade marketing, key components of strategic trade marketing and directions of adaptation of strategic trade marketing, which were in the focus of research by such scientists: V. Artemenko, I. Bubenets, H. Balov, P. Puzyrova, V. Blyzniuk, V. Hrosul, I. Bubenets, O. Chatchenko, C. Kovalchuk, L. Kudyrko, I. Sevruc, N. Kuzo, N. Kosar, L. Lypych, A. Lialiuik, I. Stepaniuk, A. Lialiuik, T. Sak, O. Mizina, I. Oliinyk, V. Orlova, N. Proskurnina, A. Savchuk, I. Sevruc, K. Sokoliuk, O. Kruchek, N. Trishkina, I. Shevchenko, I. Imnadze and others. However, the study of strategic trade marketing in the context of martial law in Ukraine has not yet been sufficiently covered, so this topic is undoubtedly relevant and requires further research.

The main material. Strategic trade marketing is a unique and specific branch of marketing that focuses on strengthening relationships and effective interaction between manufacturers and retailers. The importance of strategic trade marketing lies in the development and implementation of strategies that increase the demand for goods from the end consumer through distribution channels, which is achieved by optimizing the presentation of products, improving their perception at points of sale and ensuring a high level of customer service [1; 3; 4; 6; 7; 9; 10; 17; 20; 22; 24].

The development of strategic trade marketing began with an emphasis on improving the efficiency of sales when manufacturers began to realize the importance of not only producing quality products but also successfully selling them on the market. Previously, attention was mainly focused on branding and direct-to-consumer promotion, while today the strategic partnership between brands and retailers, including joint planning of marketing activities, product category management, logistics optimiza-

tion and other aspects that affect sales success, is gaining key importance [2; 5; 8; 11; 12; 13; 16].

It is difficult to overestimate the importance of strategic trade marketing in modern business, as it is an opportunity for manufacturers to strengthen their positions on store shelves, improve the availability of their products to end consumers and increase their brand loyalty. For retailers, strategic trade marketing is a tool for optimizing assortment, increasing sales and, as a result, increasing profitability. In addition, effective trade marketing strategies contribute to the creation of a unique selling proposition, which is a key factor in a highly competitive market [14; 15; 18; 19; 21; 23; 25].

Strategic trade marketing includes a set of measures aimed at promoting goods and services from the manufacturer to the end consumer. The main elements of strategic trade marketing are shown in Table 1 [1–9].

Under martial law, strategic trade marketing becomes especially important for the following reasons:

- changes in consumer priorities – during wartime, consumer priorities may change as demand for basic necessities and security increases;
- market instability – economic instability and logistical problems require adaptation of marketing strategies;
- support for domestic producers – in times of war, it is important to support domestic producers, which may affect marketing campaigns;
- communication with customers – it is important to maintain consumer confidence through transparent and clear communication.

The features of strategic trade marketing under martial law are shown in Figure.

Strategic trade marketing in the context of martial law in Ukraine goes beyond the usual business context and becomes extremely important in times of crisis and conflict. The martial law in Ukraine significantly changes the economic environment and necessitates the adaptation of marketing strategies for businesses of all sizes, which is caused by the following changes:

Changes in the consumer community. The military conflict significantly changes consumer priorities, where their needs and preferences can suddenly change depending on the situation on the front line. Marketers must be ready to respond quickly to changes in the consumer community and adapt product strategies.

Table 1. Elements of strategic trade marketing

№	Factor	Brief description
1	Market research	Analysis of consumer needs and behavior, competitors and general market trends
2	Positioning strategy	Identification of unique advantages of a product or service and its promotion in the market
3	Assortment development	Formation of a product portfolio that meets the needs of the target audience
4	Pricing policy	Setting prices that ensure competitiveness and profitability
5	Sales channels	Choosing the most effective ways to deliver products to consumers
6	Promotion	Use of advertising, PR and other communication activities to draw attention to the product

Source: [1–9]

Fig. 1. Key components of strategic trade marketing under martial law

Source: [10–18]

Table 2. Areas of adaptation of strategic trade marketing under martial law

№	Direction	Short description
1	Flexibility and responsiveness	Businesses must be ready to quickly adapt to changes in market conditions and respond quickly to new challenges and opportunities
2	Diversification of sales channels	The use of alternative sales channels, such as online platforms and mobile applications, are becoming an integral part of the strategy to help compensate for losses from traditional sales methods and expand the audience
3	Localization of production and supply	In the context of disrupted international supply chains, it is important to develop local production and cooperation with local suppliers, which reduces dependence on imports and increases stability
4	Strengthening brand loyalty	In times of uncertainty, consumers tend to trust trusted brands. Marketing efforts should be aimed at building brand trust through communication, social responsibility and support of local communities

Source: [19–25]

Ethics and responsibility of brands. In wartime, companies are also under the scrutiny of public opinion. Their actions and statements can have a significant impact on the company's image. It is important to have a clear ethical position and choose communication strategies responsibly.

Support for the domestic market. For most businesses, the domestic market becomes a priority in times of crisis. Cooperation with local suppliers and support for local initiatives can help maintain stability in difficult times.

As a result, martial law has led to changes in consumer habits, supply chains, and economic stability. Consumers have become more cautious in their spending, requiring businesses to revise their pricing policies and focus on essential goods. Logistical problems caused by infrastructure destruction and security threats are forcing businesses to look for new ways to deliver goods. In such circumstances, strategic trade marketing becomes critical and includes the following main areas of adaptation (Table 2).

Conclusions

Thus, the martial law in Ukraine has posed many new challenges for businesses, but also opened up opportunities for development and innovation. Strategic trade marketing, including flexibility, channel diversification, localization, brand loyalty, and digital technologies, is the key to successful adaptation in a crisis. Businesses that are able to respond quickly to changes and seize new opportunities will not only survive but also strengthen their market position. Thus, successful marketing strategies should take into account the changed conditions, be flexible, ethical and responsible. The use of digital technologies and support for local communities are becoming key factors in maintaining competitiveness and consumer confidence. Thus, strategic trade marketing in the context of martial law in Ukraine requires not only strategic thinking and flexibility, but also a great responsibility to society and consumers, where adaptation to new conditions and ethical leadership become key elements of successful functioning in difficult economic conditions.

References:

1. Artemenko, V. S., Bubenets, I. H. (2013). Protses formuvannia ta realizatsii stratehii marketynhu v torhovelnii merezhi [The process of formation and implementation of marketing strategies in the trading network].

Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh = Economic strategy and prospects for the development of trade and services. – 2013. – Issue 2(2). – P. 100–105 [in Ukrainian].

2. Balov, H. Yu., Puzyrova, P. V. (2024). Stratehichnyi marketynh yak osnova stabilnosti funktsionuvannia biznesu [Strategic marketing as a basis for the stability of business functioning]. Vplyv hlobalizatsiinykh protsesiv ta tsvyvrovi transformatsii na formuvannia mizhnarodnoho ekonomichnoho klimatu ta finansovoi ekosystemy = The impact of globalization processes and digital transformation on the formation of the international economic climate and financial ecosystem. Poltava, March 28, 2024: PUET, 2024. PP. 294–297 [in Ukrainian].

3. Blyzniuk, V. M. (2021). Metryky v tsvyrovomu marketynhu pidpriemstv torhivli [Metrics in digital marketing of trade enterprises]. Marketynh i tsvyrovi tekhnolohii = Marketing and digital technologies. – 2021, № 2. – PP. 36–47 [in Ukrainian].

4. Hrosul, V. A., Bubenets, I. H., Chatchenko, O. Ye. (2017). Formuvannia stratehii rozvytku marketynhovo-ho potentsialu torhovelnogo pidpriemstva [Formation of a strategy for the development of the marketing potential of a trading enterprise]. Biznes Inform = Business Inform. – 2017. – № 1. – P. 347–352 [in Ukrainian].

5. Kovalchuk, C. V. (2015). Marketynhovi stratehii rozvytku torhovelnikh pidpriemstv [Marketing strategies for the development of trade enterprises]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky = Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic Sciences. – 2015. – № 1. – C. 183–188 [in Ukrainian].

6. Kovalchuk, S. V. (2023). Problemni aspekty ta perspektyvy rozvytku treid-marketynhu na rynku torhivli avtozapchastynamy Ukrainy [Problematic aspects and prospects for the development of trade marketing in the market of trade in auto parts of Ukraine]. Transformatsiina ekonomika = Transformational Economics. – 2023. – № 1. – C. 28–34 [in Ukrainian].

7. Kramar, M. S., Puzyrova, P. V. (2019). Zastosuvannia marketynhovo-ho instrumentarii vprovadzhennia innovatsii u pidpriemnytsku diialnist [Application of marketing tools for introducing innovations into entrepreneurial activity]. Ekonomika, oblik, finansy ta pravo: analiz tendentsii ta perspektyv rozvytku = Economics, accounting, finance and law: analysis of trends and prospects for development. October 24, 2019 – In 7 parts – Part 3 – Poltava: CFEND, 2019. – PP. 58–59 [in Ukrainian].

8. Kudyrko, L. P., Sevruk, I. M. (2016). Marketynhovi stratehii yevropeiskykh rozdribnykh torhovelnikh mer-ezh v Ukraini [Marketing strategies of European retail

trade networks in Ukraine]. *Ekonomichnyi chasopys–XXI = Economic Journal–XXI*. – 2016. – № 158. – PP. 43–48 [in Ukrainian].

Kuzo, N. Ye., Kosar, N. S. (2022). Optova torhivlia v Ukraini: osnovni tendentsii rozvytku ta osoblyvosti marketynhovykh rishen sub,iektiv v umovakh voiennoho stanu [Wholesale trade in Ukraine: the main trends of development and features of marketing decisions of subjects under martial law]. *Ekonomika ta pravo = Economics and Law*. – 2022. – № 3. – PP. 106–114 [in Ukrainian].

10. Lypych, L. (2023). Multykanalni marketynhovi komunikatsii na pidpriemstvakh rozdribnoi torhivli [Multichannel marketing communications at retailers]. *Ekonomichnyi forum = Economic Forum*. – 2023. – № 1. – PP. 106–113 [in Ukrainian].

11. Lialiuik, A., Stepaniuk, I. (2023). Marketynhovi pidkhody do stvorennia novykh formativ torhivli [Marketing approaches to the creation of new trade formats]. / A. Lialiuik, // *Ekonomichnyi chasopys Volynskoho natsionalnogo universytetu imeni Lesi Ukrainky = Economic Journal of Lesya Ukrainka Volyn National University*. – 2023. – № 4. – PP. 174–182 [in Ukrainian].

12. Lialiuik, A., Sak, T. (2022). Formuvannia omnikalnykh marketynhovykh stratehii v rozdribnii torhivli [Formation of omnichannel marketing strategies in retail]. *Ekonomichnyi chasopys Volynskoho natsionalnogo universytetu imeni Lesi Ukrainky = Economic Journal of Lesya Ukrainka Volyn National University*. – 2022. – № 2. – PP. 99–107 [in Ukrainian].

13. Mizina, O. V. (2021). Suchasni tendentsii v formuvanni marketynhovoї stratehii torhovelnykh pidpriemstv [Modern trends in the formation of marketing strategy of trade enterprises]. *Visnyk Khmelnytskoho natsionalnogo universytetu. Ekonomichni nauky = Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic Sciences*. – 2021. – № 2. – PP. 121–127 [in Ukrainian].

14. Oliinyk, I. V. (2023). Perspektyvy vprovadzhennia heneratyvnoho shtuchnoho intelektu u sferi marketynhu y torhivli [Prospects for the introduction of generative artificial intelligence in the field of marketing and trade]. *Naukovyi visnyk Lotnoi akademii. Serii : Ekonomika, menedzhment ta pravo = Scientific Bulletin of the Flight Academy. Series: Economics, management and law*. – 2023. – Issue 8. – P. 110–115 [in Ukrainian].

15. Orlova, V. (2021). Matrychnyi treid: torhovi marketynh [Matrix trade: trade marketing]. *Marketynh v Ukraini = Marketing in Ukraine*. – 2012. – № 4. – PP. 10–17 [in Ukrainian].

16. Proskurnina, N. V. (2020). Marketynhovi zbutovi stratehii pidpriemstv rozdribnoi torhivli v umovakh tsyfro-

voi ekonomiky [Marketing and sales strategies of retailers in the digital economy]. *Visnyk KhNAU. Serii : Ekonomichni nauky = Bulletin of KhNAU. Series: Economic Sciences*. – 2020. – № 4(1). – PP. 99–113 [in Ukrainian].

17. Puzyrova, P. V. (2011). Znachennia marketynhovoho doslidzhennia pry vyznachenni kluchovykh faktoriv vplyvu na plan vyrobnytstva produktsii promyslovykh pidpriemstv [The importance of marketing research in determining the key factors of influence on the production plan of industrial enterprises]. *Problemy pidvyshchennia efektyvnosti infrastruktury : zbirnyk naukovykh prats = Problems of improving the efficiency of infrastructure: a collection of scientific papers*. – 2011. – Issue 30. – Kyiv: NAU, 2011. – P. 168–174 [in Ukrainian].

18. Puzyrova, P. V., Hryshchenko, O. (2020). Osnovy zabezpechennia ekonomichnoho zrostantia cherez informatsiino–marketynhovi tekhnolohii v konteksti intehtratsii osvity [Fundamentals of ensuring economic growth through information and marketing technologies in the context of education integration]. *Materialy II Mizhnarodnoi naukovo–praktychnoi konferentsii «Problemy intehtratsii osvity, nauky ta biznesu v umovakh hlobalizatsii» = Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference «Problems of Integration of Education, Science and Business in the Context of Globalization»*. Kyiv, November 10, 2020 – Kyiv: KNUTD, 2020. – P. 168–170 [in Ukrainian].

19. Savchuk, A. M. (2014). Prohramne zabezpechennia stratehichnoho marketynhu pidpriemstv torhivli [Software of strategic marketing of trade enterprises]. *Visnyk Khmelnytskoho natsionalnogo universytetu. Ekonomichni nauky = Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic Sciences*. – 2014. – № 5(2). – PP. 145–148 [in Ukrainian].

20. Sevruk, I. M. (2013). Priorytety marketynhovykh stratehii mizhnarodnykh torhovelnykh merezh [Priorities of marketing strategies of international trade networks]. *Ekonomika ta derzhava = Ekonomika i derzhava*. – 2013. – № 4. – PP. 88–90 [in Ukrainian].

21. Sokoliuk, K. Yu., Kruchek, O. A. (2020). Korporatyna kultura ta etyka spilkuvannia yak element komunikatsiinoi polityky marketynhu v systemi elektronnoi torhivli [Corporate culture and ethics of communication as an element of communication policy of marketing in the e-commerce system]. *Infrastruktura rynku = Market infrastructure*. – 2020. – Issue 41. – P. 157–162 [in Ukrainian].

22. Trishkina, N. I. (2011). Formuvannia marketynhovoї stratehii torhovelnoho optovoho pidpriemstva [Formation of the marketing strategy of a trade wholesale enterprise]. *Ekonomichna stratehiia i perspektyvy ro-*

zvytku sfery torhivli ta posluh = Economic strategy and prospects for the development of trade and services. – 2011. – Issue 1. – P. 574–582 [in Ukrainian].

23. Shevchenko, I. O., Imnadze, I. N. (2023). Zastosuvannya upravlinyskykh ta marketynhovykh innovatsiinykh tekhnolohii dlia zabezpechennia rozvytku tsyfrovoi torhivli na hlobalnykh rynkakh [Application of managerial and marketing innovative technologies to ensure the development of digital trade in global markets]. *Intelekt XXI = Intellect XXI*. – 2023. – № 1. – С. 47–52 [in Ukrainian].

24. Lozhachevska, O. et al (2023). Financial strategy of management for marketing and communication design in smart economy conditions. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*. – 2023. – Vol. 45, No. 4. – PP. 314–333 [in English].

25. Tkachenko V. et al (2019). Theoretical and methodical approaches to the definition of marketing risks

management concept at industrial enterprises. *Marketing and Management of Innovations*. – 2019. – Issue 2. – P. 228–238 [in English].

Дані про автора

Кононенко Ганна Ігорівна,

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу Державного торговельно-економічного університету
ORCID: 0000-0002-4033-8538
e-mail: annuta30@gmail.com

Data about the author

Anna Kononenko,

D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Marketing State University of Trade and Economics
ORCID: 0000-0002-4033-8538
e-mail: annuta30@gmail.com

МАРЧЕНКО В. М.
ГОРБАТЮК А. Г.

Методичні підходи щодо оцінювання ефективності управління маркетинговою діяльністю підприємства

Предмет дослідження: методичні підходи до оцінювання ефективності управління маркетинговою діяльністю підприємства.

Мета статті: розглянути основні методичні підходи до оцінювання ефективності маркетингової діяльності підприємства, виділити їх переваги та недоліки, а також надати рекомендації щодо оптимального вибору та застосування цих підходів на практиці.

Результати роботи. У статті аналізуються ключові показники ефективності маркетингової діяльності підприємств, які охоплюють як фінансові, так і нефінансові аспекти. Дослідження підтверджує важливість інтеграції цифрових метрик та показників зростання рентабельності, які надають комплексне уявлення про успішність маркетингових стратегій. Особлива увага приділяється розумінню впливу маркетингових інвестицій на довгострокову конкурентоспроможність підприємств, що підкреслює необхідність постійного моніторингу та адаптації маркетингових підходів у динамічному ринковому середовищі.

Висновки. У сучасних умовах високої конкуренції ефективне управління маркетинговою діяльністю є критично важливим для успіху підприємства. Розробка методичних підходів до оцінювання ефективності маркетингових заходів дозволяє підприємству контролювати поточний стан справ і планувати майбутні дії на основі конкретних результатів. Різноманіття показників, що використовуються для оцінки ефективності маркетингу, забезпечує всебічну оцінку як фінансових, так і нефінансових аспектів діяльності, що сприяє прийняттю обґрунтованих управлінських рішень. Поєднання різних підходів, таких як аналіз фінансових показників і нефінансових аспектів, дозволяє отримати повну картину ефективності маркетингової діяльності. Використання систематичних і надійних методів оцінки забезпечує підприємству можливість підтримувати конкурентоспроможність, задовольняти потреби клієнтів і забезпечувати стабільний ріст на ринку.

Ключові слова: ефективність, маркетинг, управління, конкурентоспроможність, аналіз, стратегія, методи, підходи, інструменти.